

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-4>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масъул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Xasanova Gulrux Xayrullayevna LINGVOMADANIYATSHUNOSLIKDA NOVERBAL VOSITALARNING O‘RNI.....	5
2. Akhunkhodjaeva N.T., Rozmetova Z.Sh. AN INTERNATIONAL LANGUAGE PROFICIENCY TESTS: A HELPFUL TOOL OR MISLEADING CONCEPT?.....	12
3. Axmedova Aziza Komilovna XX ASR TONGIDA AMERIKA ADABIYOTIDA ZAMONAVIY AYOL OBRAZI.....	16
4. Maftuna Mahmudova Hamza qizi AXBOROT TAHDIDLARIDA MANIPULYATSIYA TUSHUNCHASINING ILMIY-NAZARIY TASNIFI.....	21
5. Мустафаев Шахбоз Бахтиёрвич, Mustafayev Shakhboz Bakhtiyorovich, Mustafayev Shaxboz Vaxtiyorovich ЯЗЫК И ВИРТУАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: ОТЧУЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ.....	27
6. Содикова Назокат Гафоровна СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛЬНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ.....	35
7. Ibadova Nafisa Axmatilloevna THE ROLE OF KHALED HOSSEINI'S CREATIVITY IN THE FORMATION OF THE LITERARY CULTURE OF CENTRAL ASIA.....	40
8. Vositov Otabek Toxirjonovich TILSHUNOSLIKDA FRAZEO-SEMANTIK MAYDON MUAMMOSINING O‘RGANILISHI.....	44
9. Saloxiddinov Manuchehr Sharofiddinovich TURLI TILLAR TIZIMIDA FAZA FE‘LLARI.....	49
10. Очилова Ноила Фармоновна ИРРЕАЛИС КОНЦЕПТУАЛЛАШУВИНИНГ АСОСИЙ БЕЛГИЛАРИ.....	56
11. Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna TIL VA DINNING O‘ZARO ALOQALARINI O‘RGANISH.....	62
12. Шаропова Нилуфар Бахшилло кизи ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СЛОЖНЫМ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТАМ.....	67
13. Расулов Нормурод Атакулович ИНГЛИЗ ТИЛИДА РЕАЛИС/ИРРЕАЛИС ҲОДИСАСИНИ ТАШКИЛ ҚИЛУВЧИ БИРЛИКЛАРНИНГ ЛЕКСИК-СЕМАНТИК СТРУКТУРАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	74
14. Nilufar Abduraxmonova, Saodat Boysariyeva TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI.....	80
15. Xolova Muyassar Abdulhakimovana O‘ZBEK SHEVASI ONLAYN LUG‘ATINING MA‘LUMOTLAR BAZASI VA QIPCHOQ LAHJASINING INGLIZ TILIGA TARJIMASI.....	87
16. Saliyeva Nigora Ikromovna, Djurayev Dilshod Mamadiyarovich O‘ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作 “YOZUV” BO‘LIMINI TOPSHIRISHDA YO‘L QO‘YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI.....	98
17. Раъно Мардонова СИФАТЛАШ ВА ЭПИТЕТНИНГ ҚИЁСИГА ДОИР.....	106
18. Nizomova Mohinur Baratboyevna PEDAGOGIKAGA OID TERMINLARDA PRAGMALINGVISTIK YONDASHUV TAHLILI (INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	111

19. Aslanova Hafiza Abdurahimovna TURKIY VA FORSIY ADABIYOTLARDA TASAVVUFIIY HIKOYATLAR (HOJA ADABIY MEROSI).....	119
20. Зиёева Дилноза Анваровна ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДАГИ НУТҚИЙ ФАОЛИЯТ ФЕЪЛЛАРИНИНГ ПАРАДИГМАТИК ТАҲЛИЛИ.....	125
21. Зияев Аваз, Илхом Тожибоев КОНЦЕПТ “КРАСОТА” И ЕГО УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРИРОДА.....	130
22. Исаева Шоира Махамедовна ВЛИЯНИЕ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ КУТАДГУ БИЛИГ ЮСУФА ХОС ХАДЖИБА.....	136
23. Юсупова Гулчехра Алишеровна ЎЗБЕК ТИЛШУНОСЛИГИДА НУТҚИЙ ЭТИКЕТ МАСАЛАЛАРИ.....	140
24. Shamuradova Naima Muxtarovna KAUZALLIKNING INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA IFODALANISHI.....	145
25. Kurbonova Gulnoza Irkinovna, Jalolova Laylo Shavkatovna KAVABATA YASUNARINING “OYNADAGI OY” ASARIDA REALIYALAR TAHLILI.....	152
26. Каххорова Gulrux Shavkatovna, Kakhkhorova Gulrux Shavkatovna, Каххорова Гульрух Шавкатовна O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA YORDAMCHI SO'Z TURKUMLARINING ASOSIY VAZIFALARI.....	158
27. Allaberdiyev Alijon BUXORO O'G'UZ SHEVALARIDA BOG'LOVCHILARNING QO'LLANISHI.....	164
28. Sodikov Dilshodbek Kobilovich “ANOR” ASARI TARJIMALARINING O'ZIGA HOS LINGVISTIK VA LINGUOKULTUROLOGIK TADQIQI.....	168
29. Qobilov Mirziyo Eshnozardovich KASALLIK NOMLARIGA OID TERMINLARNING LINGVOSTILISTIK XUSUSIYATI.....	173
30. Khudaiberdieva Dilfuza Mukhtarovna IMAGERY AS A UNIT OF FIGURATIVENESS AND EXPRESSIVENESS.....	180
31. Мавлянова Умида Ходжакбаровна ХИТОЙ ТИЛИДА НУМЕРОЛОГИК СОН ВА СИМВОЛЛАР МУТАНОСИБЛИГИ.....	185
32. Turniyozova Dildora Bekhzod kizi STUDIES OF PERFORMATIVITY IN LINGUISTICS.....	193
33. Absalamov Xiloliddin Uchkunovich INGLIZ TILIDA YOZMA NUTQ KOMPETENTSIYASINING TADQIQI.....	199

7. 张会森.《俄汉语对比研究》/张会森. –上海:上海外语教育出版社, 2012 年.
8. 鲁健骥.外国人学习汉语的词汇偏误分析/鲁健骥.//语言教学与研究. – 1987 年.
9. 朱晓军.中亚及俄罗斯学生汉语易混淆词研究/朱晓军.//新疆大学学报 – 2012 年 .
10. Fāngxùjūn. “Duiwài hànyǔ cíhuì jiào yǔ xué”/fāngxùjūn. – Běijīng: Běijīng shīfàn dàxué chūbǎn shè,2008.
11. Gāo yàn. “Duiwài hànyǔ cíhuì jiàoxué”/gāo yàn. – Shànghǎi: Huádōng shīfàn dàxué chūbǎn shè, 2008.
12. Huángbóróng, liàoxùdōng. “Xiàndài hànyǔ”/huángbóróng, liàoxùdōng. – Běijīng: Gāoděng jiàoyù chūbǎn shè,2012 nián.
13. Liúsònghào. “Dì yǔyán xí dé dǎolùn yīyī duìwài hànyǔ jiàoxué shìjiǎo” /liúsònghào. – Běijīng: Shìjiè túshū chūbǎn gōngsī,2007 nián.
14. Luō qīngsōng. “Duiwàiyǔ xiězuò jiàoxué yánjiū”/luō qīngsōng. – Běijīng: Zhōngguó shèhuì kēxuéyuàn chūbǎn shè,2002 nián.
15. Sūndéjīn. “Dui wài hànyǔ cíhuì jí cíhuì jiàoxué yánjiū”/sūndéjīn. – Běijīng: Shāngwù yìn shūguǎn,2006 nián.
16. Zhānghuìsēn. “É hànyǔ duìbǐ yánjiū”/zhānghuìsēn. –Shànghǎi: Shànghǎi wàiyǔ jiàoyù chūbǎn shè, 2012 nián.
17. Lǚ jiàn jì. Wàiguó rén xuéxí hànyǔ de cíhuì piān wù fēnxī/lǚ jiàn jì.//Yǔyán jiàoxué yǔ yánjiū. – 1987 Nián.
18. Zhūxiǎojūn. Zhōng yà jí èluósī xuéshēng hànyǔ yì hùnxiáo cí yánjiū/ zhūxiǎojūn. //Xīnjiāng dàxué xuébào – 2012 nián.

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Раъно Мардонова

Термиз давлат университети ўқитувчиси

СИФАТЛАШ ВА ЭПИТЕТНИНГ ҚИЁСИГА ДОИР

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10157556>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақола фанда эпитетлар тадқиқи ҳамда унга доир назарий қарашларнинг танқидий таҳлилига бағишланган. Мақола муаллифи XX аср бошларида рус тилшунослиги ва адабиётшунослигида ҳукмрон бўлган қарашлар мисолида мантиқий сифатлаш ҳамда эпитет ўртасидаги фарқни очиклашга ҳаракат қилган. Шунингдек, мақолада аниқловчи ва эпитетик курилма, оддий сифатлаш (фанда мантиқий сифатлаш деб ҳам юритилади), поэтик сифатлаш ўртасидаги лисоний тафовутни мантиқий сифатлаш орқали ҳам бадий сифатлаш (эпитет)га чиқиб бориш усуллари орқали ёритишга ҳаракат қилинган.

Калит сўзлар: мантиқий сифатлаш, бадий сифатлаш, матниқий сифатлашнинг оддий сифатлашга муносабати.

Раъно Мардонова

Преподаватель Термезского государственного университета

К ВОПРОСУ СРАВНЕНИЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И ЭПИТЕТОВ

АБСТРАКТ

Данная статья посвящена изучению эпитетов в науке и критическому анализу теоретических взглядов на него. Автор статьи попытался выяснить разницу между логической квалификацией и эпитетом на примере взглядов, господствовавших в русском языкознании и литературоведении в начале XX века. Также в статье предпринята попытка выяснить языковую разницу между определяющими и эпитетическими приемами, простой характеристикой (в науке ее еще называют логической характеристикой) и поэтической характеристикой через способы достижения художественной характеристики (эпитета) посредством логической характеристики.

Ключевые слова: логическая характеристика, художественная характеристика, отношение текстовой характеристики к простой характеристике.

Rano Mardonova

Lecturer at Termez State University

CONCERNING THE COMPARISON OF ADJECTIVES AND EPITHETS

ABSTRACT

This article is devoted to the study of epithets in science and a critical analysis of theoretical views

on it. The author of the article tried to find out the difference between a logical qualification and an epithet on the example of the views that prevailed in Russian linguistics and literary criticism at the beginning of the 20th century. The article also attempts to clarify the linguistic difference between defining and epithetic devices, a simple characteristic (in science it is also called a logical characteristic) and a poetic characteristic through ways to achieve an artistic characteristic (epithet) through a logical characteristic.

Key words: logical characteristic, artistic characteristic, relation of textual characteristic to simple characteristic.

А. Шалыгин: “Нутқ эмоционаллиги ва тасвирийлигини оширувчи восита – шубҳасиз, эпитетдир. Эпитет деб предмет номига ундаги бирор белгини ифодавийликни кучайтириш, ўқувчи эътиборини қаратиш учун биринчи планга чиқариш учун илова қилинган сўз ёки сўзлар бирикмасидир”[1]. Бироқ олим эпитетни предметнинг хос белгисини аниқ кўрсатиб беришга масъул эмас ҳамда у предмет ҳақида янги ахборот ташимайди”, деб ҳисоблайди[1]. Худди шу фикрни Б.В.Томашевский ҳам такрорлаб, “эпитет текширилаётган сўз англатган предметга янги белгини бириктирмайди, аксинча, шу сўз ифодалаган белгини такрорлайди. Бу жиҳати билан эпитет бадий сифатлаш сифатида мантикий сифатлашлардан фаркланади”, деб таъкидлайди ва мантикий сифатлашга: *ёғочдан ясалган уй, уч қаватли уй* кабиларни мисол қилиб келтиради[2]. Бироқ маълум давр ўтиб наشر этилган яна бир манбада Б.В. Томашевский: «Мантикий сифатлашнинг вазифаси – тушунча ёки предметни индивидуаллаштириш, уни ёндош предмет ёки ҳодисалардан фарқлаш», деб қайд этди ҳамда эпитет предметдаги белгини “фарқлаш учун эмас, балки сўзга алоҳида стилистик бўёқдорликни таъминлаш”га хизмат қилади, дея қўшимча қилди[3].

Б.В.Томашевскийнинг қарашига доир яна бир илмий хатолик – бу унинг эпитетлар орасида метафорик эпитетлар турини ажратишидир. Ҳолбуки, ҳар бир поэтик сифатлаш негизида бирор кўчим ётишини англамаслик – илмий хатоликдир. У келтирган: *қўрғошин хаёллар (свинцовые мысли), марварид тишлар (жемчужные зубы)* мисолларини В.М.Жирмунский ҳам танқид остига олган ва “эпитетлар орасида метафорик сифатларни алоҳида ажратишга зарурат йўқ. Метафоризм поэтик семантикага тегишли ҳодиса. Метафоралар турли грамматик-синтактик таркибга эга бўлиши мумкин: *марварид тишлар* ўз навбатида, *тишлар марвариди* ҳолатига ўтиши мумкин, *қорбўрон гувилламоқда* метафораси *қорбўрон марварид бўлиб тўкилмоқда* шаклига ўтиши мумкин” дея таъкидлайди[4].

А.Н.Веселовский эпитетда бир йўла ихчам ҳажмдаги поэтик услуб ва поэтик онгни кўради, зотан, эпитет предметга тегишли табиатан мансуб бўлган белгини ажратиб кўрсатади: бунда табиатан мансуб белгини нотабий белгилар орасидан саралаб олиш эса муайян давр адаби ва ҳамжамиятига тааллуқли поэтик онгни намоён этади[5].

А. Горнфельд эпитетни бошқа турдаги грамматик бирликларга қарши қўйиб, матниқан синтетик ва аналитик хусусиятли ифодалар орасида эпитетни аналитик бутунлик деб ажаратади, унингча, эпитет предметга янги белгини бириктирмасдан, уни ифодалаган сўзда мавжуд белгини такрорлайди. Мас., А. Шалыгин ва Б.В.Томашевскийнинг *оппоқ қор, совуқ қор, кенг қир, кўк денгиз* мисолларига нисбатан *шаффоф мовийлик (ясная лазурь), узун сояли найза (длиннотенное копье)*[6] эпитетларини келтиради.

В.М.Жирмунский эса эпитетни кенг маънода тушуниб, тегишли ёзувчилар услуби ҳамда А. Зеленецкийнинг эпитетлар луғатини ҳам *эпитет* тушунчасининг таркибига киритади[7]. Бироқ олим эпитетни тор маънода тушуниб, предметга тааллуқли белгиларни такрорловчи бирлик дея изоҳлайди ва негадир, *илиқ нур* сингари ифодаларни энди тор маънодаги эпитет қаторига киритмасдан, кенг маънодаги эпитетлар ўрнида қабул қилади. Олимнинг қайд этишича, эпитетни “то маънода” ва “кенг маънода” тушуниш XVIII ва XIX асрда содир бўлган поэтик услуб эволюцияси натижасидир. Яъни *илиқ нур, олтин дала* каби ифодалар предмет ҳақида янги билим ва ахборотни ташигани, предметнинг янги белгисини ажартиб кўрсатаётгани учун ҳам тор маънодаги эпитет эмас. Бу ҳолат XX асрнинг биринчи ярми жаҳон тилшунослигида эпитетни, В.М.Жирмунский таърифига кўра, “тор маънодаги сифатлаш”

сифатида тушунишнинг устувор аҳамият касб этишига олиб келган бўлса, бу даврда, аксинча, поэтик сифатлашни “эпитет маъносини торайтирувчи”, эпитет бўлмаган ифода сифатида талкин қилиш авж олди. Бошқача айтганда, бу даврда эпитет предмет ҳақида янги билим ташимайдиган, унга янги белгини бириктирмайдиган ифода сифатида тушунтирилган, гарчи *ёш новда, қуюқ соя, ўтқир нигоҳ* каби сифатлашлар эпитет эмас, бадий сифатлаш сифатида шарҳланган[4]. Яъни предметга мантиқан (табиатан) тегишли бўлган белгиларни ифодалаб келган сифатлашлар (мас., *тўғри йўл, кенг кўча, баланд уй* каби) – халқона сифатлаш ёхуд эпитет, предметни бадий тасвирлашда қўлланилиб, унинг ҳақда қўшимча ахборот ва билимни ифодалаб келган, муайян адиб идиолектига мансуб муаллиф сифатлашлари (мас., *ёлғизоёқ йўл, ойдин кўча, ёлғиз уй*) эса поэтик сифатлаш сифатида изоҳланиб келди[4].

В.М.Жирмунский дастлабки (бизнингча, антик) даврларда *эпитет* атамаси предметга янги белгини бириктирмаган ҳолда фақат поэтик сифатлаш ўрнида қўлланилини (“...non significandia gratia, sed ad ornandam... orationem”¹²), натижада қўхна назарийчилар эпитетни троп – “epitheton ornans” (“безак берувчи эпитет”) сифатида талкин қилганларини, шунинг оқибатида эпитетни плеоназм[8] ёки амплификациянинг бир тури[9] сифатида ўрганганларини ёзади[10].

Бизнингча, В.М.Жирмунский талқинидаги Квинтилиан қарашлари бирмунча хатоликлар, эврилишларга юз туган, зотан, қўхна назарийчи аслида: “Эпитетнинг асосий беаги қўчимдир: “жиловланмаган эҳтирос”, “телба ғоялар” каби. Бу янги жиҳатларнинг қўшилиши эвазига эпитет тропга айланади” деб ёзади[11] ва ўз сўзларига метафорик ва метонимик эпитетлар тропеик эпитетлардир, дея қўшимча қилади[11, 12].

В.М.Жирмунскийнинг В.М.Ломоносовнинг эпитет борасида келтирган мисолларини таҳлил қилиши ҳам эътиборга лойик: унингча, В.М.Ломоносов келтирган поэтик сифатлашлар (*аччиқ зардоб, узоқ йўл, тез югуриш, қизғин ва хушбўй атиргул*) тегишли тушунчанинг типик, яъни идеал белгисини ифодалаган[9]. Аммо бу ерда В.М.Жирмунский ўзининг мантиқий сифатлаш, яъни оддий сифатлашга берган таърифига яна қарши чиқади, зотан, унинг ўзи тушунчанинг типик, яъни идеал белгиси бадий сифатлашда эмас, тор маънодаги эпитетда акс этишини қайта-қайта таъкидлайди ҳамда В.М.Ломоносов келтирган оддий сифатлашларни энди поэтик сифатлаш дея талкин қилишга ўтади[4].

XVIII аср классицизмнинг инглиз адабиётидаги ўрнини ёритган В.М.Жирмунский айрим фразеологик клишелардан мисоллар келтиради. Масалан, *floating clouds* (сузаётган булутлар), *lucid stream* (тиник оқим), *flowery vale* (гуллар водийси), *umbrageous grots* (зулматли ғор), *shady grove* (серсоя тўқай), *dusky hill* (кунботар тепалик), *purling rill* (тўлқинли ирмоқ), *smiling fields* (қувноқ далалар)[4]. Қизиғи, олим бу каби иборавий клишелар рус мумтоз шеърлятида ҳам мавжуд эканини таъкидлайди ва уларни *байналминал табиатли эпитетлар* деб таърифлайди[4].

Француз ва инглиз романтизм даври адабиётидаги услубий ислохотлар туфайли анъанавий безак-эпитетларни *предметни аниқ номловчи* ифодаларга алмаштириш бўйича жиддий олиб борилди. Эътиборлиси шундаки, романтизм адабиёти юқоридаги каби клише-иборалардан воз кечиш эвазига индивидуал эпитетларнинг дунёга келиши учун кенг йўл очди. Натижада предмет ҳақидаги анъанавий тасаввурлар ўрнини индивидуал тасаввурлар эгаллай бориб, шеърлятда *оппоқ қор* сифатлаши ўрнида *пушти қор, яшил қор, оқ елкан* ўрнида эса *оловранг елкан (рыжий парус)* ифодалари юзага кела бошлади[4].

В.М.Жирмунскийнинг узоқ мулоҳазалари ва таҳлиллари натижасида эпитет сифатида фақат безак вазифасида келувчи, классицизм даврига хос поэтик тропни тушуниши, қолган вазиятларда эса фақат поэтик сифатлаш ҳақида хулоса бериши [5] эпитет ҳақидаги қарашларни бирмунча чигаллаштиради.

В.М.Жирмунский, А.Шальгин, Б.В.Томашевский, А.Горнфельдларнинг эпитет борасидаги назарий қарашларини таҳлил қиларканмиз, улар орасида фақат А.Горнфельд илмий ҳақиқатга яқин мулоҳаза юрита олганини кузатамиз. Зеро, В.М.Жирмунский, А.Шальгин, Б.В.Томашевскийлар мантиқий сифатлаш ва поэтик сифатлаш қиёсида фақат мантиқий сифатлаш (оддий сифатлаш)ни эпитет деб қабул қилиб хато қилганлар. Ваҳоланки, мантиқий

сифатлаш деб қаралган эпитетларда бадий бўёқдорлик ва кўчим йўқ, пировардида, коннотат маъно ҳам йўқ. Аммо ушбу олимлар худди шу – мантикий сифатлаш орқали ҳам бадий сифатлаш (эпитет)га чиқиб бориш усулларини кўрмайдилар ёки англамайдилар. Яъни мантикий сифатлаш (бошқача таърифлаганда, *оддий сифатлаш*) матнда эстетик вазифани бажаришга хосланса, унинг негизида бадий сифатлаш (эпитет) ҳосил бўлади. Жумладан, В.П.Москвин бунга доир жуда чиройли мисолни келтиради: **мармар** устунлар, ҳайкаллар вазалар, хоналар, порфир ҳаммомлар ва **мармар** хоналар соясида римлик зодагонлар кунботарни қаршилар эди (**мраморные** колонны, статуи, вазы, палаты и В тени порфирных бань и **мраморных** палат Вельможи римские встречали свой закат (А.С. Пушкин)[13]. Бунда семантик тараққий: *мармар устунлар* – *мармар хоналар* ифодасини ҳосил қилмоқда. Демак, эпитет предметга мантиқан (табиатан) мансуб бўлган белгилар қаторида предметни ифодалаган сўзнинг семантик кўламига мансуб белгиларни ҳам ифодалаши мумкин. Масалан, *ширин қовун* деганда *Бўрикала, Кўкча, амири, босволди* каби қовунларни ҳам тушуниш мумкин бўлгани каби.

Адабиётлар

1. Шалыгин А. Теория словесности и хрестоматия. Изд. 5-е. – Пг., 1916. – С. 37.
2. Томашевский Б. В. Теория литературы. Изд. 3-е. – М. – Л., 1927. – С. 34.
3. Томашевский Б.В. Стилистика и стихосложение. – Л., 1959.
4. Жирмунский В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. – Л.: Наука, 1977.
5. Веселовский А. Н. Историческая поэтика. – Л., 1940. – С. 73.
6. Горнфельд А. Эпитет. — В кн.: Вопросы теории и психологии творчества, т. 1. Изд. 2-е. – Харьков, 1911. – С. 340.
7. Зеленецкий А. Эпитеты литературной русской речи, ч. 1. – М., 1913.
8. Gerber G. Die Sprache als Kunst, Bd 1. Berlin, 1885, S 437 ff 449 ff; Bd 2, S. 251 ff.
9. Ломоносов М. В. Полн. собр. соч., т. 7. – М. – Л., 1952. – С. 130.
10. Quintilian M. F. Institutio oratoria, lib. VIII, car. 6.
11. Античные теории языка и стиля. – СПб., 1996
12. Quayle Th. Poetic diction. A study of eighteenth century verse. London, 1924, p. 25 (chap. 3, «The stock diction»).
13. Москвин В.П. Эпитет как предмет теоретического осмысления // Электронный научно-образовательный журнал ВГПУ “Грани познания”. №4 (14). Декабрь, 2011. www.grani.vspu.ru.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000